

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHINING O‘RNI.

Dehqanova Nargiza Sobitxonovna

Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani 46- umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya. O‘qish - bu keyingi o‘rganish uchun zarur bo‘lgan yangi bilimlarni olish vositasi. O‘qishni o‘rganmagan yoki kam o‘qiydigan o‘quvchi muvaffaqiyatli bilim ololmaydi. Axir, maktabda o‘qish jarayoni har doim bolalarning mustaqil ishlashini, birinchi navbatda kitob ustida ishlashni nazarda tutadi.

Kalit so‘zlar. P.P. Blonskiy, D.B. Elkonin, N.A. Menchinskaya, L.S. Slavina, S.M. Trombax, T.G. Egorov, G.N. Kudin, G.A. Tsukerman, psixolog, pedagogik jarayon, o‘qish texnikasi.

O‘quvchilar tomonidan o‘qish texnikasini yetarli darajada o‘zlashtirmaslik, eng muhimi o‘qilganlarni tushunish qobiliyati o‘quv ishlarida jiddiy qiyinchiliklar bilan birga keladi, bu esa o‘quv qobiliyatsizligini keltirib chiqaradi. O‘qishni o‘rgatish muammosi pedagogik jarayonning eng muhim muammolaridan biri bo‘lib, u doimo psixologlar va o‘qituvchilar e‘tiborini jalb qilib kelgan. Ko‘pgina rus mualliflari boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining o‘quv qobiliyatsizligi va o‘quvchilarning o‘qish faoliyatini rivojlantirish muammolari bilan shug‘ullanishgan: P.P. Blonskiy, D.B. Elkonin, N.A. Menchinskaya, L.S. Slavina, S.M. Trombax, T.G. Egorov, G.N. Kudin, G.A. Tsukerman. Ushbu muammolar ko‘plab xorijiy tadqiqotchilar M.Koul, J.Morton va boshqalar tomonidan ham ko‘rib chiqilgan. Boshlang‘ich maktabda o‘tkaziladigan diagnostik oniy tasvirlar o‘qish qobiliyatlarini shakllantirishni nafaqat tezlik mezonlari (daqiqada so‘zlar soni) yordamida, balki o‘qishni tushunishni baholashni ham nazarda tutishiga qaramay, ko‘plab o‘qituvchilar uchun birinchi mezon asosiy hisoblanadi. Psixolog L.V. Shibaeva, o‘qituvchi boshlang‘ich maktabda g‘amxo‘rlik qiladigan o‘qish texnikasi o‘rnatilgan deb hisoblanadi va o‘qish

madaniy qadriyat maqomiga ega bo'lgan to'laqonli faoliyat sifatida rivojlanmaydi. Ayni paytda zamonaviy jahon amaliyoti matnni tushunish mezoniga yo'naltirilgan. Shunday qilib, ko'plab mamlakatlarda muntazam ravishda o'tkaziladigan o'qish ko'nikmalarini shakllantirish testlari o'qish savodxonligi mezoniga asoslangan bo'lib, u "inson yozma matnlarni anglash va ularda aks ettirish, ularning mazmunidan o'z maqsadlariga erishish, bilim va imkoniyatlarni rivojlantirish, faol ishtirok etish uchun foydalanish qobiliyati" jamiyat hayoti "deb nomlangan. Ushbu tizim yordamida 2000 yilda o'tkazilgan talabalarning ta'lim yutuqlarini xalqaro o'rganish (PISA) juda achinarli natijani qayd etdi: o'qish savodxonligi bo'yicha rus maktab o'quvchilari 27-o'rinni egallashdi. Xususan, "eng yuqori darajada" o'qing - ya'ni. So'ralgan rus maktab o'quvchilarining atigi 3% "murakkab matnlarni tushunishga, taqdim etilgan ma'lumotlarni baholashga, faraz va xulosalarni shakllantirishga" qodir. Birinchisidan past darajani ko'rsatgan talabalar (asosiy ko'nikmalarni o'z ichiga oladi: asosiy mavzuni aniqlash uchun matnda oddiy ma'lumotlarni topish, aniq shaklda matnni izohlash), Rossiyada o'rtacha 9% ni tashkil etdi. "Kichik maktab yoshi - bu bolaning hayotidagi olti yoshdan o'n yoshgacha bo'lgan davr, u boshlang'ich maktabda o'qiyotgan paytidir." "Bu davrda o'qitish inson shakllanadigan asosiy faoliyatdir." Boshlang'ich sinflarda bolalar fanlarning boshlanishini o'rganishni boshlaydilar. Ushbu bosqichda psixikaning intellektual va bilim doirasi asosan rivojlanmoqda. Ushbu bosqichda ko'plab aqliy yangi shakllanishlar paydo bo'ladi, eskilari yaxshilanadi va rivojlanadi. "Maktab davri kognitiv funksiyalarning intensiv rivojlanishi, hissiy-idrok etish, fikrlash, mnemonik va boshqalar bilan ajralib turadi". Odatda boshlang'ich maktab o'quvchisi ushbu o'quv yurtiga istak bilan boradi. Birinchi va to'rtinchi sinf o'quvchilari uchun talaba mavqeiga intilish xarakterlidir. Maktabning dastlabki kunlarida bolada uyda bo'lgan tajriba katta ahamiyatga ega. Ilgari, kichik maktabgacha yoshdagi bola yagona va noyob mavjudot edi, ammo maktabga kirganida, u o'zini xuddi shu "noyob va noyob" muhitda topadi. Maktab hayoti ritmiga va yangi talablarga

moslashish, maktab makonini o'zlashtirish, o'z vaqtini tashkil etish va tashkil etish usullarini o'zlashtirish zaruriyatidan tashqari, kichik o'quvchi sinfdoshlari bilan munosabatlarni o'rganishi kerak. Ammo yosh o'quvchining asosiy vazifasi maktabda muvaffaqiyat qozonishdir.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, boshlang'ich maktab yoshida bola etti yillik inqiroz deb atalmish davrni boshdan kechirmoqda. Bolaning munosabatlar tizimidagi o'rnini anglashi o'zgaradi. "Rivojlanishning ijtimoiy holati o'zgarib bormoqda va bola yangi yosh davri chegarasida." Bola ijtimoiy munosabatlar dunyosida o'z o'rnini anglaydi va o'quv faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan talabaning yangi ijtimoiy mavqeini egallaydi. Ushbu jarayon uning o'ziga xos ongini tubdan o'zgartiradi, bu esa qadriyatlarni qayta baholashga olib keladi. O'rganish talaba uchun juda katta ahamiyatga ega, shuning uchun, masalan, ushbu bosqichda bolaning muvaffaqiyatsizliklar zanjiri barqaror komplekslarning shakllanishiga yoki hatto surunkali akademik etishmovchilik sindromiga olib kelishi mumkin. Yosh o'quvchining eng muhim shaxsiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi: hokimiyatga bo'ysunish, sezgirlikni oshirish, diqqatlilik, u duch keladigan ko'p narsalarga sodda, o'ynoqi munosabati. "Boshlang'ich maktab o'quvchisining xatti-harakatlarida itoatkorlik, konformizm va taqlid ko'rinadi. Maktabdagi ta'lim bolalar uchun juda yangi va shuning uchun qiziqarli mashg'ulotdir, shu bilan birga ular bir qator qiyinchiliklarga duch kelishadi. Dastlab, albatta, maktab o'quvchilari o'quv vazifalarini mustaqil ravishda qanday shakllantirishni va ularni hal qilish bo'yicha harakatlarni bajarishni bilishmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Qizi, A. S. T. (2022). Ingliz Va O 'zbek Tillarida Publitsistik (OMMABOP) Uslubning O 'Ziga Xos Xususiyatlari. *Miasto Przyszłości*, 30, 126-128.
2. Muzaffarovna, A. N. (2020). Akhmadjonova Shakhnoza Tolibjon Qizi Characteristic features of word formation of a newspaper article in English and Uzbek languages. *Проблемы Науки*, (2), 147.

3. Muzaffarova, A. N., & Qizi, A. S. T. (2020). Characteristic features of word formation of a newspaper article in English and Uzbek languages. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 41-43.
4. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funksional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
5. Berdimurodova, M. R. (2021). Qatagan (khataki) s and their language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1283-1288.
6. Sultonqulova, F. (2021). METAPHORS OF COLORS IN USMAN AZIM POETRY. *Theoretical & Applied Science*, (2), 350-353.
7. Sultonqulova, F. (2020). METAPHORICAL IMAGES IN OSMAN AZIM POETRY. *Theoretical & Applied Science*, (4), 537-539.
8. Sultonqulova, F. (2020). METAPHORICAL IMAGES IN OSMAN AZIM POETRY. *Theoretical & Applied Science*, (4), 537-539.
9. Турсунов, С., Қобилов Э, П. Т., & Муртазоев, Б. (2001). Сурхондарё тарих кўзгусида. *Тошкент: Шарқ*, 384.
10. Турсунов, С., Қобилов Э, П. Т., & Муртазоев, Б. (2001). Сурхондарё тарих кўзгусида. *Тошкент: Шарқ*, 384.
11. Турсунов, С. Н., Пардаев, Т. Р., Турсунова, Н. М., & Муртазоев, Б. (2015). Ўзбекистонда бахшичилик санъатининг шаклланиши ва тараққиёти тарихи.
12. Турсунов, С., Кобулов, Э., & Умаров, И. (2019). Термиз тарихи.
13. Муртазоев, Б. (2022). Muhammad Afiyning “Lubob ul-albob” sharhi materiallarida Xorazmshoh Otsiz, Takash, Muhammad va Alishlarning badiiy qarashlari tahlili. *Общество и инновации*, 3(4/S), 134-142.
14. Arslonov, A. (2021). “Temurnoma” larning matniy xususiyatlari. *Oltin bitiglar–Golden Scripts*, 2(2).

15. Арсланов, А. К. (2020). АМИР ТЕМУР ФЕНОМЕНИНИНГ ЁЗМА
МАНБАЛАРГА
ТРАНСФОРМАЦИЯСИ
ТАДҚИҚИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 3(2).
16. Химматова, Г. А. (2022, September). НАСРДА БАДИИЙ ТИЛНИНГ ЎРНИ
(ҚЎЧҚОР НОРҚОБИЛНИНГ АЙРИМ АСАРЛАРИ МИСОЛИДА).
In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 5, pp. 135-137).
17. Химматова, Г. (2022). НАСРДА ПСИХОЛОГИК ТАСВИР (ҚЎЧҚОР
НОРҚОБИЛНИНГ “КЎЗЛАРИНГНИ КЎРГАНИ КЕЛДИМ” ҲИКОЯСИ
МИСОЛИДА). *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES,
ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 66-71.